

INFORMATION IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE SIGNIFICANCE OF TECHNOLOGIES

**Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of
Uzbekistan**

**The senior teacher of the department of languages is lieutenant colonel
Rasulova Dono Takhirovna**

Abstract: This article talks about the importance of information technologies in teaching the Russian language in general secondary schools. At the same time, the analysis of some interactive methods is presented.

Key words: teacher, Russian language, modern technical capabilities, interactive education, interactive method, Education, advanced methods, Computer technologies, electronic thematic publications, encyclopedias, albums, multimedia presentations.

RUS TILI FANINI O`QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

**O`zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi
Tillar kafedrasida katta o`qituvchisi podpolkovnik**

Rasulova Dono Taxirovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o`rta ta`lim maktablarida rus tili fanini o`qitishda axborot texnologiyalarining ahamiyati haqida so`z yuritilgan. Shu bilan birga ayrim interfaol metodlarni tahlili ham keltirilgan.

**Kalit so`zlar:** o`qituvchi, rus tili, zamonaviy texnik imkoniyatlar, interfaol ta`lim, interfaol metod, Ta`lim, ilg'or usullar, Kompyuter texnologiyalari, elektron

tematik nashrlar, entsiklopediyalar, albomlar, multimedia taqdimotlari.

Zamonaviy davr bu jahon ta'lim axborot makonidir. Ushbu jarayonda o'quv texnologiyalarining tarkibiga tuzatishlar kiritilishi bilan bog'liq bo'lgan pedagogik nazariya va o'quv jarayonidagi sezilarli o'zgarishlar bilan birga zamonaviy texnik imkoniyatlarga mos bo'lishi va bolaning axborot jamiyatiga barkamol kirishiga hissa qo'shishi kerak bo'ladi. Kompyuter texnologiyalari o'qitishning qo'shimcha "qo'shimchasi" emas, balki uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan yaxlit o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lishi kerak; jamiyat rivojlanishi inson faoliyatining barcha sohalariga kirib boradigan, jamiyatda axborot oqimlarining tarqalishini ta'minlaydigan unga kompyuter texnologiyalarining kuchli ta'siri bilan tavsiflanadi. global axborot makoni. Ushbu jarayonlarning ajralmas va muhim qismi ta'limni kompyuterlashtirishdir.

Bugungi kunda axborot va axborot texnologiyalari sohasidan tashqarida mavjudlikni tasavvur qilish qiyindir. Turli xil turdagi axborotlarning tobora ko'payib borgani sari bizni uni qayta ishlashning yangi, ilg'or usullari va vositalarini joriy etishga majbur qilmoqda va zamonaviy hayot sharoitlari uni saqlash, uzatish va xavfsizligini ta'minlash yo'llariga tobora ko'proq talablarni kuchaytirmoqda. Ta'lim inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, ayni paytda ushbu sohada yangi bilimlar manbai va ushbu bilimlarni qo'llash sohasi hisoblanadi.

Shunday qilib, o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish **hisoblanadi tegishli muammo** zamonaviy ta'lim. Bugungi kunda har qanday maktab intizomi bo'yicha o'qituvchi AKTdan foydalangan holda dars tayyorlash va o'tkazishi kerak. AKTdan foydalangan dars ko'rgazmali, rang-barang, ma'lumotli, interaktiv bo'lib, o'qituvchi va talabaning vaqtini tejaydi, talabaga o'z tezligida ishlashga imkon beradi, o'qituvchiga o'quvchi bilan har xil va individual ravishda ishlashga imkon beradi, o'quv natijalarini tezkor kuzatib borish va baholash imkoniyatini yaratadi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'rganilayotgan bilimlarini o'zlashtirishga da'vat qilish metodlari ushbu metodlardan o'qitiladigan deyarli barcha fanlarni o'rgatishda foydalanish mumkin. Agarda bu metodlar to'g'ri qo'llansa albatta yaxshi natijaga erishish mumkin. Buning uchun o'qituvchining o'zi yuqoridagi metodlarni qo'llash haqida tushunchaga ega bo'lishi lozim. Erkin yozish, Klaster, Aqliy hujum, B-B-B chizmasi, Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi, Blits-so'rov kabi metodlar o'quvchilarni tez o'ziga jalb qiladi, ularning darsdagi faolligini oshiradi.

Bu metodlardan o'quvchilarning yoshiga moslagan holda dastlab sodda shaklda keyinroq murakkab shaklda rus tilida darslarida foydalanish kerak. Boshlang'ich sinflarda ham yuqori sinflarda ham ushbu metodlarni qo'llash orqali tashkil etilgan darslar samarali bo'ladi. Yangi materialni anglash metodlari o'quvchilarni fanni o'zlashtirishda o'zaro hamkorlik, bilmagan, tushunmagan narsalarini ustozidan, do'stlaridan so'rab o'rganish va o'zgalarga o'rgatishga qaratilgan metodlardir. Ushbu metodlar nafaqat aqliy shuningdek tarbiyaviy ahamiyati ham samarali sanaladi ya'ni ushbu metodlar, o'quvchilalar o'rtasida do'stlik, halollik, mexr-oqibat kabi tuyg'ularni shakllantiradi. O'rganilganlarini fikrlashga imkon beruvchi metodlar o'quvchilarni yangi o'tilgan mavzuni qay darajada o'zlashtirganlarini aniqlab beruvchi metodlardir. Ularni qo'llash orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, o'rgangan bilimlarini taqqoslay olish kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Zamonaviy kompyuter o'qitish tizimlari bolaga haqiqiy, tushunarli va erishiladigan maqsadni qo'yadi: siz misollarni to'g'ri hal qilasiz - rasmni ochasiz, barcha harflarni to'g'ri joylashtirasiz - ertak qahramonining maqsadiga yaqinlashasiz. Shunday qilib, o'yin jarayonida bola bilimlarni o'zlashtirish uchun ijobiy motivatsiyaga ega. Shuningdek, trening - bu insonning keyingi barcha faoliyati quriladigan poydevor hissoblanadi. O'qituvchining oldiga mas'uliyatli vazifa qo'yilgan - har bir bola tomonidan dastur materiallarini to'liq o'zlashtirishga

erishish. Maktab o'quvchilarining turli darajadagi tayyorgarligi, xotira, fikrlash, e'tiborni rivojlantirishdagi tafovutlarni hisobga olgan holda, o'qituvchi, shunga qaramay, o'quvchilarning o'rtacha tayyorgarligiga e'tibor qaratishga majbur bo'ladi. Natijada, o'quvchilarning aksariyati darsda juda faol. Ma'lumki, aqliy faolligi yuqori yoki pastroq bo'lgan, shuningdek kasallik tufayli darslarni qoldirgan o'quvchilarni o'qitishda muammolar mavjud. Ushbu toifadagi o'quvchilarni muvaffaqiyatli o'qitish usullaridan biri darsda kompyuterga asoslangan o'quv tizimlaridan foydalanish bo'lishi mumkin. Aqliy faolligi yuqori bo'lgan talabalar kompyuterdan yangi material bilan tanishish, yangi ma'lumot olish yoki bilimlarini chuqurlashtirish uchun foydalanishi mumkin. Aqliy faoliyatning etarlicha baholanmagan darajasiga ega bo'lgan talabalar kompyuterda individual sur'atda ishlashi mumkin, bu dasturda darsning borishini sekinlashtirmaydi. Darslarni o'tkazib yuborgan bolalar darsning muayyan bosqichlarida yoki darsdan tashqari soatlarda bilimlaridagi bo'shliqlarni to'ldirishlari mumkin. Uchinchidan, darslarda kompyuter testlarini qo'llash o'qituvchiga qisqa vaqt ichida o'rganilgan materialni o'zlashtirish darajasi to'g'risida ob'ektiv tasavvurga ega bo'lib, uni o'z vaqtida tuzatishga imkon beradi. Shunday qilib, o'qishda kompyuterdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Oxirgi paytlarda yangi axborot texnologiyalari bozori jadal rivojlanishini ko'ryabmiz. Tarixga oid elektron tematik nashrlar, ensiklopediyalar, albomlar, multimedia taqdimotlari to'plamlari nashr etilgan. Ushbu vositalarning barchasi o'quv jarayonida o'quv materiallarida, fonogrammalarda, o'quvchilar bilimni sinashda, berilgan ma'lumotlarni qidirishda, barcha turdagi ijodiy ishlarni tashkil qilishda ishlatilishi mumkin. Darsdagi ish shakllarining xilma-xilligi, video va multimediya materiallarini namoyish qilish bilan birgalikda, o'quvchilarda hissiy yuksalishni keltirib chiqaradi, taqdimotning yangiligi tufayli mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi, o'quvchilarga muammolarni qanday hal qilishni o'rgatayotganda ko'rish darajasini oshiradi va darsdan oqilona foydalanadi, dars

madaniyatini farqlashga imkon beradi. [talabalarga yondashish](#), fanga qiziqishni shakllantirishga hissa qo'shadigan va shuning uchun ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, bolalarning charchoqlarini kamaytiradigan.

AKT ta'limga bo'lgan salbiy munosabatning muhim sabablaridan birini - muammoning mohiyatini tushunmaslik tufayli etishmovchilikni, bilimdagi sezilarli bo'shliqni sezilarli darajada yo'q qilishi mumkin. O'quv jarayonida kompyuterdan foydalanish - (yangi axborot texnologiyalarini joriy etish) o'quv jarayonini jadallashtirish, uni optimallashtirish, maktab o'quvchilarining fanni o'rganishga qiziqishini oshirish, ta'limni rivojlantirish g'oyalarini amalga oshirish, darsning tezligini oshirish va mustaqil ish hajmini oshirishning usullaridan birini taklif qilishga urinishdir. Bu mantiqiy fikrlash, aqliy mehnat madaniyati, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shadi, shuningdek, o'quv jarayonining motivatsion sohasiga, uning faoliyat tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Darslarda talabalar yuqori faollik ko'rsatadilar. O'quvchilar darsga katta qiziqish bildirishadi va uning hammualliflariga aylanadilar. O'qituvchi va talabaning darsdagi birgalikdagi faoliyati bu darsni interaktiv qiladi, o'quvchining shaxsiyati, individual qobiliyatlari va moyilligi birinchi o'rinda turadi.

Shunday qilib, AKT mashg'ulotlarda vizualizatsiya vositasi, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda yordam berish, o'quvchilarni so'rov va nazoratini tashkil qilish va o'tkazish, shuningdek, uy vazifalarini nazorat qilish va baholash, diagrammalar, jadvallar, grafikalar, belgilar va boshqalar bilan ishlash. ., matnlarni tahrirlashda va talabalarning ijodiy ishidagi xatolarni tuzatishda.

Kompyuterda o'qitishning o'ziga xos xususiyati o'quvchilarning mustaqil faoliyatining bosqichma-bosqich ketma-ketligidir, bu o'quv jarayonini faollashtirishga hissa qo'shadi, shuningdek, o'qitishning individuallashtirishi va farqlanishi mumkin bo'lgan tezkor aloqa mavjud.

Barchamiz yaxshi bilamiz, boshlang'ich maktabda AKTdan vakolatli

foydalanish:

- Talabalarning bilim sifatini oshirish, didaktik qiyinchiliklarni kamaytirish;
- Ta'limning tabaqalanishini ta'minlash;
- Darsda bajarilgan ish hajmini oshirish;
- Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- O'quv jarayonini tashkil qilishni soddalashtirish;
- Dars samaradorligini oshirish;
- O'quv qulayligi darajasini oshirish, o'quvchilarning darsda faolligi va tashabbuskorligini oshirish;
- - axborot-kommunikatsiya kompetentsiyasini shakllantirish.

AKTdan foydalangan holda darslar katta o'zgaruvchanlikka ega, turiga, tuzilishiga va o'quv mashg'ulotining davomiyligiga qarab farqlanadi.

Bunday darslarni tashkil qilishning xususiyatlari quyidagilar:

- O'quv materiallari kichik qismlarga bo'linadi;
- O'quv jarayoni ketma-ket bosqichlardan iborat bo'lib, bilimlarning bir qismini o'z ichiga oladi;
- Har bir qadam xavfsizlik savollari yoki topshiriqlar bilan tugaydi;
- Nazorat topshiriqlari to'g'ri bajarilib, keyingi o'quv bosqichini bajargandan so'ng talabalar o'quv materialining yangi qismini oladilar;
- Agar javob noto'g'ri bo'lsa, talaba kompyuter yordamini va o'qituvchidan qo'shimcha tushuntirishlarni oladi;
- Har bir talaba mustaqil ishlaydi va o'quv materialini o'z tezligi bo'yicha egallaydi;

Nazorat topshiriqlarining natijalari qayd etiladi, ular talabalarning o'zlariga ham (ichki fikrlar) va o'qituvchiga (tashqi fikrlar) ma'lum bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda axborot-kompyuter texnologiyalarini bolani o'qitish va rivojlantirishning sifat jihatidan yangi tarkibiga mos keladigan

bilimlarni uzatishning yangi usuli deb hisoblash mumkin. Bu usul bolaga qiziqish bilan o'qish, ma'lumot manbalarini topish, yangi bilimlarni olishda intellektual faoliyat intizomi va mustaqilligini oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayeva F. Kasbiy fanlarni o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish(uslubiy qo'llanma). Toshkent - 2013-y.
- 2.<https://cyberleninka.ru/article/n/interfaol-metodlar-o-quvchilar-kreativliginioshirishning-muhim-omili>
- 3.<https://azkurs.org/oquv-jarayonida-axborot-texnologiyalaridan-foydalanish.html>
4. www.ziyonet.uz